

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Мухамадиева Зарина Баходировна

ст. преподаватель Бух

арского инженерно-технологического института,

Республика Узбекистан, г. Бухара

muhamadievascularina718@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Прослеживаемость, интернет вещей Блокчейн – это один из видов технологии распределенного реестра (TRR), действующий как открытая и безопасная система регистрации транзакций сторон, не поддерживаемая никаким центральным органом. Вместо этого копия реестра хранится у каждого пользователя, использующего программное обеспечение блокчейна и подключенного к сети блокчейн, каждый такой пользователь называется узлом.

Ключевые слова: прослеживаемость, качество, блокчейн, безопасность, производственная цепь, TRR.

ANNOTATION

Traceability, the Internet of Things Blockchain is one of the types of distributed ledger technology (TRR), acting as an open and secure system for registering transactions of the parties, not supported by any central authority. Instead, a copy of the registry is stored by each user using the blockchain software and connected to the blockchain network, each such user is called a node.

Keywords: traceability, quality, blockchain, security, production chain.

ВВЕДЕНИЕ

Эта технология открывает совершенно новые возможности по управлению информацией и обеспечению ее достоверности, которые необходимо осмыслить, чтобы впоследствии использовать их в продовольственной производственно-сбытовой цепи. Блокчейн - решения представляют собой технологию, способную реагировать на проблемы продовольственной производственно-сбытовой цепи, связанные с безопасностью и переносимостью данных, и гарантировать надежную прослеживаемость пищевых продуктов с помощью распределенной базы данных.

МЕТОДОЛОГИЯ

TRP-решения на базе смарт-контрактов и интеллектуального анализа данных/ искусственного интеллекта (ИИ) могут ускорить процедуры торговли и улучшить системы контроля безопасности пищевых продуктов. Например, можно собирать и анализировать удаленные данные параметров безопасности пищевых продуктов и использовать их для определения приоритетов при проведении проверок продовольственной цепи с учетом оценки рисков. TRP имеет свои ограничения, которые могут сделать эту технологию непригодной для некоторых видов использования. В настоящее время публичные блокчейны по-прежнему требуют больших энергозатрат на реализацию своих консенсусных алгоритмов, даже если для решения этой проблемы используются какие-то новые подходы. То же касается и затрат, связанных с использованием цифровых технологий для обеспечения детальной прослеживаемости:

- их также необходимо сбалансировать с учетом соответствующих преимуществ и недостатков. Есть и другие проблемы: например, защита данных, управление ими, конфиденциальность информации;

- без общей онтологической модели данных и единой модели управления, способной реагировать на потребности стандартизации обеспечению соблюдения установленных норм и правил.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из инструментов достижения этой цели является электронная сертификация. Уже более двух десятилетий ряд стран занимается продвижением идеи электронной сертификации, однако применение этого инструмента пока ограничено. Во всем мире возможности для электронной сертификации экспорта имеют порядка 50 стран. Несколько меньше стран обладают потенциалом для эффективной таможенной очистки импорта с помощью электронной сертификации, в большинстве стран в дополнение к электронному фитосанитарному сертификату по-прежнему требуется предъявить этот же документ на бумажном носителе, и полностью на безбумажную систему фитосанитарной сертификации готовы перейти менее пяти стран. После ратификации Соглашения об упрощении процедур торговли стала набирать обороты деятельность в различных областях, связанных с СФС. Международная конвенция по карантину и защите растений (МККЗР) создала информационный узел для электронной фитосанитарной сертификации и в настоящее время завершает глобальный пилотный проект, финансируемый Фондом содействия и развитию стандартов и торговли. На сегодняшний день на этом ресурсе зарегистрирована 31 страна, и как минимум пять из них активно обмениваются электронными сертификатами. Всемирная организация по охране здоровья животных проводит консультации с заинтересованными сторонами в рамках подготовки руководства для государств-членов по вопросам электронной ветеринарной сертификации. На глобальном уровне успех продвижения системы электронной сертификации, которая будет содействовать повышению эффективности в торговле, определяется тремя основными факторами:

- рост числа развивающихся стран, где предпринимаются последовательные усилия по наращиванию потенциала в области создания необходимой нормативной базы и эффективного осуществления мероприятий по мониторингу и проверке, которые лежат в основе процессов сертификации;

•открытость блокчейна, преимущества этой технологии в полной мере использовать невозможно. Есть и другие системные ограничения, касающиеся использования блокчейна для целей прослеживаемости пищевых продуктов.

Для эффективности блокчейна необходимо участие всех сторон и звеньев, которое обеспечит комплексное использование этой технологии. Для надлежащего функционирования ТРР в продовольственной производственнобытовой цепочке она, безусловно, должна сопровождаться решениями в области интернета вещей и ИИ.

ОБСУЖДЕНИЯ

С помощью практических и недорогих решений можно устранить существующие в настоящее время барьеры в области цифровой грамотности, а распространению этой технологии мог бы способствовать доступ к простым и доступным пользовательским интерфейсам. Государственные учреждения играют определенную роль в стандартизации решений в этой области. Это нужно для того, чтобы иметь возможность реагировать на вызовы, связанные с внедрением ТРР, и обеспечить инклюзивность, прозрачность и минимальные стандарты, способные гарантировать необходимый уровень безопасности и надлежащее использование данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Революция в области цифровых коммуникаций получил также всеобщее признание тот факт, что потребитель является одним из ключевых участников государственных систем обеспечения безопасности пищевых продуктов и что конструктивное взаимодействие между регулирующими органами и потребителями – не только благо, но и необходимость. Деятельность этих систем и связанные с ними технологии развиваются очень быстро и становятся все более сложными. Например, новые аналитические методы, с помощью которых можно выявлять малейшие следы загрязняющих веществ, что ранее было невозможно, сейчас доступны даже потребителю; появляются новые продукты и составы, места производства которых могут быть удалены от потребителя и существенно

разнесены между собой географически, а само производство осуществляется с использованием инновационных средств (например, 3D-печати) и новых ингредиентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. М.Г. Шилина (2018) /Big data и цифровая датификация как техносоциальный феномен. к вопросу формирования научно-теоретической рамки исследования// *Философия науки и техники* .с.79-83.
2. Б.Т. Мухамадиев, З.Б.Мухамадиева (2022) Информационно-коммуникационные системы цепи производства качественных и безопасных продуктов агробизнеса. *Вестник ДонНУ. Серия Г Технические науки*. с.66-76.
3. Гербер Ю.Б. и др. (2022) Цифровой формат развития пищевой промышленности в современных экономических условиях *Экономика, предпринимательство и право– Том 12. – № 5. с. 1613-1624. – doi: 10.18334/erpp.12.5.114677*.
4. З.Б.Мухамадиева (2018) Защита информации в информационных системах. *Молодой ученый*. с.34-36.
5. З.Б.Мухамадиева, Н.Б.Мухамадиева (2021) Здоровье населения: нормативы качества и безопасности пищевых продуктов. *Central Asian Journal of Medical And Natural Sciences*. с.222-226.
6. З.Б.Мухамадиева (2022) КОММУНИКАЦИЯ-ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕПИ АГРО-ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. Качество жизни населения промышленных территорий в стратегии «Общество 5.0». с.236-239.
7. З.Б.Мухамадиева (2023) Оценка рисков безопасности пищевых продуктов с помощью искусственного интеллекта. *GOLDEN BRAIN*. С.63-67.
8. З.Б.Мухамадиева (2023) “BIG DATA” И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. *GOLDEN BRAIN*. С.219-223.
9. З.Б.Мухамадиева (2018) Технология mesh-сети. *Молодой ученый*. с.5-6.